

KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 CÓ SỬ DỤNG INSULIN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NĂM 2022

Trần Thị Nguyễn Đăng¹, Nguyễn Thanh Thảo¹

Ngày nhận bài: 14/11/2022; Ngày phản biện thông qua: 20/12/2022; Ngày duyệt đăng: 31/5/2023

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu này là khảo sát một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị đái tháo đường (ĐTĐ) type 2 có sử dụng insulin theo hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam ở bệnh nhân (BN) điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên năm 2022. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang trên 100 BN ĐTĐ type 2 có sử dụng insulin, dữ liệu thu thập bằng phiếu điều tra từ tháng 01/2022 đến tháng 8/2022. Các yếu tố liên quan đến kết quả điều trị được xét bao gồm: tuổi, giới tính, BMI, thời gian mắc bệnh, các bệnh đồng mắc, thời gian tái khám, liệu pháp điều trị. Tiêu chuẩn đánh giá kết quả điều trị: Căn cứ mục tiêu điều trị ĐTĐ type 2 của Bộ Y tế Việt Nam để xác định hai yếu tố là glucose máu lúc đói (G_0) < 7,2 mmol/L và HbA_{1c} < 7,5% đạt hay không. Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS phiên bản 26.0. Các phép kiểm được sử dụng gồm: thống kê mô tả, so sánh bằng phép kiểm Chi – square/Fisher exact test, McNemar, Paired Sample T – test/ Wilcoxon signed - rank test. Các phép kiểm được xem là có ý nghĩa thống kê khi $p < 0,05$. Kết quả cho thấy tuổi của đối tượng nghiên cứu trung bình (TB) là $64,61 \pm 10,98$. Nữ giới chiếm tỷ lệ 63%. Dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ 93%. Thời gian phát hiện ĐTĐ TB $10,0 \pm 8,0$ năm. Sau điều trị, chỉ số G_0 và HbA_{1c} TB giảm có ý nghĩa thống kê ($p < 0,05$), có 24,0% BN đạt mục tiêu G_0 và 9,0% đạt mục tiêu HbA_{1c} . Chỉ số BMI có ảnh hưởng tới kết quả kiểm soát G_0 và HbA_{1c} . Không tìm thấy sự tương quan giữa sự kiểm soát G_0 và các yếu tố tuổi, giới tính, BMI, thời gian mắc bệnh, các bệnh đồng mắc, thời gian tái khám, liệu pháp điều trị, liều hay loại insulin sử dụng. Có sự tương quan nghịch giữa kết quả kiểm soát HbA_{1c} và thời gian phát hiện bệnh ($r = -0,257$; $p < 0,05$). Qua kết quả này, nghiên cứu cho thấy thời gian phát hiện bệnh, chỉ số BMI có ảnh hưởng tới kết quả kiểm soát glucose máu. Phác đồ phối hợp insulin và thuốc viên uống trong điều trị ĐTĐ type 2 có cải thiện glucose máu. Tuy nhiên, tỷ lệ BN đạt mục tiêu HbA_{1c} còn thấp, cần mở rộng thời gian và phương pháp nghiên cứu để phân tích được đầy đủ các yếu tố liên quan đến việc kiểm soát glucose máu để việc điều trị cho BN đạt hiệu quả tốt hơn.

Từ khóa: Đái tháo đường, Insulin, glucose máu, hiệu quả điều trị.

1. MỞ ĐẦU

Theo số liệu thống kê của Liên đoàn Đái tháo đường thế giới (IDF) (Magliano, 2021, p. 2-5, 124-126), trong những năm gần đây, số BN ĐTĐ có xu hướng tăng nhanh, trở thành nỗi lo ngại hàng đầu của toàn xã hội. Cứ 10 người trưởng thành thì có 1 người mắc ĐTĐ, cứ 5 giây lại có một người mắc bệnh, 10 giây lại có một người chết vì bệnh và cứ 30 giây lại có một chi bị mất vì bệnh ĐTĐ. Tại Việt Nam, có khoảng 3,99 triệu người (6,1%) phải sống chung với căn bệnh ĐTĐ, con số này được dự báo sẽ tăng lên 6,1 triệu vào năm 2040, trong đó, ĐTĐ type 2 chiếm 90 - 95%.

Insulin đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát glucose máu trên BN ĐTĐ type 2 khi đã thất bại trong điều trị với các thuốc đường uống. Tuy nhiên, việc kiểm soát liều insulin trong phác đồ điều trị phối hợp với thuốc rất cần thiết (Đỗ Trung Quân, 2007, trang 318-321).

Nhiều nghiên cứu gần đây đều liên quan đến việc cần phải điều chỉnh liều insulin hoặc sử dụng loại insulin phù hợp như nghiên cứu của A. Wallia (2014) đánh giá liệu pháp insulin điều trị ĐTĐ type 2; Martens (2021) đánh giá hiệu quả kiểm soát glucose máu với liệu pháp insulin nền; Nguyễn Thị Mỹ Lý (2021) nghiên cứu kết quả sử dụng liệu pháp insulin nền trong điều trị đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện 199. Các kết quả đều cho thấy insulin trong điều trị ĐTĐ rất quan trọng và phổ biến, tuy nhiên, chi phí điều trị khá tốn kém. Hơn nữa, insulin sử dụng theo đường tiêm, BN dùng tại nhà nên việc tuân thủ đúng liều, đúng hướng dẫn để đạt được hiệu quả điều trị là một vấn đề rất quan trọng. Do đó, việc khảo sát tình hình sử dụng insulin điều trị ĐTĐ type 2 tại các bệnh viện là cần thiết.

Từ đó, nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát tình hình sử dụng insulin của BN ĐTĐ type 2 tại Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên.

¹Khoa Y Dược, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Trần Thị Nguyễn Đăng; ĐT: 0916872908; Email: ttndang@ttn.edu.vn.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, vật liệu và địa điểm nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Tất cả BN điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên có chẩn đoán ĐTĐ type 2 được chỉ định sử dụng insulin đồng ý tham gia khảo sát.

- Vật liệu nghiên cứu: Phiếu điều tra thông tin lấy từ BN điều trị tại Bệnh viện.

- Địa điểm nghiên cứu: Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên.

2.2. Nội dung nghiên cứu

2.2.1. Khảo sát tình hình sử dụng insulin

- Đặc điểm chung của BN trong nghiên cứu:

- + Tuổi; Giới tính;
- + Thời gian mắc bệnh ĐTĐ;
- + Kết quả xét nghiệm G_0 (mmol/L); HbA_{1c} (%);
- + Các bệnh lý kèm theo.

- Tình hình sử dụng insulin điều trị ĐTĐ type 2 trong mẫu nghiên cứu:

- + Loại insulin;
- + Liều dùng.

2.2.2. Đánh giá một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị ĐTĐ type 2 sử dụng insulin trong điều trị ngoại trú

- Đánh giá một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị ĐTĐ type 2 sử dụng insulin trong điều trị ngoại trú dựa trên các yếu tố:

- + Kết quả xét nghiệm G_0 (mmol/L);
- + Kết quả xét nghiệm HbA_{1c} (%).

- Các yếu tố liên quan đến kết quả điều trị được xét bao gồm: tuổi, giới tính, BMI, thời gian mắc bệnh, các bệnh đồng mắc, liệu pháp điều trị bằng insulin.

- Tiêu chuẩn đánh giá kết quả điều trị:

Căn cứ mục tiêu điều trị ĐTĐ type 2 để xác định hai yếu tố đánh giá là G_0 (mmol/L) và HbA_{1c} (%) có đạt hay không.

+ Mức $HbA_{1c} < 7\%$ (người bệnh trẻ, mới chẩn đoán ĐTĐ, chưa có biến chứng mạn tính, không có bệnh đi kèm); $< 7,5\%$ (người bệnh lớn tuổi,

bị bệnh ĐTĐ đã lâu, có biến chứng mạn tính, có nhiều bệnh đi kèm).

$$+ G_0 < 7,2 \text{ mmol/L.}$$

2.3 Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Thiết kế nghiên cứu

Sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang.

2.3.2. Mẫu nghiên cứu

- Cỡ mẫu: Toàn bộ BN thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ được khảo sát từ tháng 01/2022 đến tháng 8/2022.

- Tiêu chuẩn lựa chọn:

+ Toàn bộ BN ngoại trú điều trị ĐTĐ type 2 tại Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên đồng ý tham gia nghiên cứu từ tháng 01/2022 đến tháng 08/2022;

+ BN có tái khám lần 02;

+ Đơn thuốc có kê insulin điều trị;

+ BN được làm các xét nghiệm cận lâm sàng tại thời điểm nghiên cứu: G_0 , HbA_{1c} .

- Tiêu chuẩn loại trừ:

+ BN chỉ đến khám 01 lần;

+ BN đang mang thai, bị rối loạn tâm thần;

+ BN có các biến chứng nặng như hôn mê, nhiễm khuẩn, mất nước cấp;

+ BN phải điều trị một bệnh khác có thể ảnh hưởng đến kết quả điều trị ĐTĐ như nhiễm trùng nặng, bệnh tuyến tụy ngoại tiết, bệnh lý nội tiết;

+ BN đang dùng thuốc điều trị HIV, thuốc chống thải ghép.

+ BN không đồng ý tham gia nghiên cứu.

2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu

Các số liệu sau khi được thu thập theo mẫu phiếu điều tra thống nhất được tổng hợp và xử lý bằng phần mềm SPSS, phiên bản 26.0. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng TB và độ lệch chuẩn (SD), trung vị và khoảng tứ phân vị, đánh giá bằng các phép kiểm thống kê Chi square, Fisher, Pair sample T-test,... Các phép kiểm được xem là có ý nghĩa thống kê khi $p < 0,05$.

3. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN

Bảng 1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu

Đặc điểm	Giá trị TB	Tần số (n=100)	Tỉ lệ (%)
Tuổi (năm)	< 65	45	45,0
	≥ 65	55	55,0
Giới	Nam	37	37,0
	Nữ	63	63,0

Đặc điểm	Giá trị TB	Tần số (n=100)	Tỉ lệ (%)	
Dân tộc		Kinh	93	93,0
		Êđê	5	5,0
		Tày	1	1,0
		Khác	1	1,0
BMI (kg/m ²)	22,96 ± 3,64	Thấp gầy	5	5,0
		Bình thường	44	44,0
		Thừa cân/béo phì	51	51,0

Tuổi TB của đối tượng nghiên cứu là 64,61 ± 10,98 năm, nhóm tuổi ≥ 65 chiếm 55,0%; phần lớn đối tượng là nữ chiếm 63,0%; dân tộc Kinh 93,0%. Tỷ lệ BN thừa cân/béo phì cao chiếm 51,0%. Các đặc điểm về dân số này tương đương với nghiên cứu của Nguyễn Thị Mỹ Lý (2021) khảo sát hiệu quả sử dụng insulin nền trong điều trị ĐTĐ type 2 trên 62 BN tại Bệnh viện 199, độ tuổi TB là 58,06 ± 9,941; Nữ giới chiếm 61,9%.

Kết quả ở Bảng 2 cho thấy thời gian mắc bệnh TB là 10,0 ± 8,0, cao hơn so với kết quả nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Lý (2021) là 7,98 ± 3,160 năm. Mức độ tuân thủ thời gian tái khám

≤ 3 tháng ở mức cao chiếm tỷ lệ 56,0%. Nhóm BN tái khám > 3 tháng chiếm tỷ lệ 44,0%, điều này có thể được lý giải do một số BN có đường huyết được kiểm soát ổn định và một số BN không tuân thủ đúng quy định thăm khám vì các lý do địa lý, kinh tế...

Phần lớn BN có mắc kèm một bệnh, chiếm tỷ lệ 72,0%. Trong đó, THA là bệnh mắc kèm chiếm tỷ lệ cao nhất 66,0%. Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Mây Hồng và cộng sự (2019) trong điều trị ĐTĐ type 2 ở người cao tuổi là đa bệnh lý và bệnh lý thường gặp nhất là các vấn đề tim mạch, HA.

Bảng 2. Một số đặc điểm tiền sử bệnh của đối tượng nghiên cứu

Đặc điểm	Giá trị TB	Tần số (n=100)	Tỉ lệ (%)	
Thời gian mắc ĐTĐ (năm)	10,0 ± 8,0	≤ 1	3	3,0
		2 - 10	54	54,0
		> 10	43	43,0
Bệnh mắc kèm		0 - 1 bệnh	72	72,0
		≥ 2 bệnh	28	28,0
Thời gian tái khám (tháng)	3,24 ± 1,75	≤ 3	56	56,0
		> 3	44	44,0
G ₀ (mmol/L)	10,65 ± 7,32	< 7,2	16	16,0
		≥ 7,2	84	84,0
HbA _{1c} (%)	12,19 ± 3,03	< 7,5	3	3,0
		≥ 7,5	97	97,0

Chỉ số HbA_{1c} TB (12,19 ± 3,03%) của BN trong nghiên cứu của chúng tôi cao hơn so với nghiên cứu ngẫu nhiên tại 15 trung tâm ở Hoa Kỳ của tác

giả Thomas Martens và cộng sự (2021) trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị insulin nền (9,1 ± 0,9%).

Bảng 3. Các liệu pháp insulin được sử dụng điều trị lần đầu

Biến số	Chỉ số	Lần đầu	
		Tần số (n=100)	Tỉ lệ (%)
Liệu pháp điều trị	Insulin đơn trị	7	7,0
	Insulin + 1 loại thuốc viên	46	46,0
	Insulin + 2 loại thuốc viên	44	44,0
	Insulin + 3 loại thuốc viên	3	3,0
Các loại insulin	Insulin nền	86	86,0
	Insulin trộn, hỗn hợp	14	14,0

Phác đồ insulin + 1 loại thuốc viên uống chiếm 46,0%, insulin + 2 loại thuốc viên uống chiếm 44,0%. Việc sử dụng phác đồ phối hợp thuốc như trên phù hợp với hướng dẫn điều trị ĐTĐ type 2 (Bộ Y tế Việt Nam, 2020); tỷ lệ các phác đồ tương tự với nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Lý (2021) với các giá trị insulin + 1 loại thuốc viên uống và 2 thuốc viên uống tương ứng là 45,2% và 54,8%.

Tỷ lệ sử dụng insulin nền cao hơn insulin trộn. Các nghiên cứu của các nhóm tác giả J.

Rosenstock (2001) và T. Martens (2021) cũng cho thấy sử dụng insulin nền trong điều trị cho kết quả tốt trong việc duy trì kiểm soát glucose máu, đặc biệt là đối tượng ≥ 65 tuổi. Với nghiên cứu của chúng tôi, đối tượng BN ≥ 65 tuổi chiếm 55,0% nên tỷ lệ sử dụng insulin nền 86,0% là phù hợp. Các phác đồ thuốc sử dụng điều trị cho bệnh nhân ĐTĐ type 2 có thể điều chỉnh thay đổi tùy theo tình trạng kiểm soát glucose máu của bệnh nhân và đáp ứng với thuốc điều trị.

Bảng 4. Kết quả xét nghiệm glucose máu trước và sau điều trị

Chỉ số	Giá trị TB trước điều trị (n=100)	Giá trị TB sau điều trị (n=100)	p
G ₀ (mmol/L)	10,65 ± 7,32	9,09 ± 5,96	0,021
HbA _{1c} (%)	12,19 ± 3,03	11,22 ± 3,24	0,001

Nồng độ G₀ và HbA_{1c} TB sau điều trị giảm và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Kết

quả này cũng tương đồng với kết quả nghiên cứu của tác giả Thomas Martens và cộng sự (2021).

Bảng 5. Kết quả kiểm soát G₀ và HbA_{1c}

Chỉ số	Mục tiêu	Đánh giá	Trước điều trị (%)	Sau điều trị (%)	p
G ₀ (mmol/L)	<7,2	Đạt	16,0	24,0	0,115
	$\geq 7,2$	Không đạt	84,0	76,0	
HbA _{1c} (%)	<7,5	Đạt	3,0	9,0	0,070
	$\geq 7,5$	Không đạt	97,0	91,0	

Trong nghiên cứu của chúng tôi, kết quả kiểm soát G₀ sau điều trị tăng từ 16,0% lên 24,0%, thấp hơn nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Lý (2021) tại Bệnh viện 199 đạt 56,5%; tỷ lệ kiểm soát HbA_{1c} (9,0%) thấp hơn so với nghiên cứu của tác giả Galani V, Patel HM (2011) (26,0%). BN không đạt mục tiêu kiểm soát G₀ vẫn chiếm tỷ lệ cao 76,0% tuy rằng có giảm so với trước điều trị là 84,0%, sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Nồng

độ HbA_{1c} không đạt mục tiêu trước điều trị chiếm tỷ lệ rất cao (97,0%), sau điều trị giảm còn 91,0% và sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05).

Mặc dù kết quả điều trị có cải thiện các chỉ số HbA_{1c} và G₀ so với mức ban đầu (p < 0,05), tuy nhiên, do chỉ số trước điều trị quá cao (HbA_{1c} là 12,19 ± 3,03), vì vậy vẫn chưa giảm được về mục tiêu điều trị (< 7,5). Đây có thể là lý do làm tỷ lệ đạt mục tiêu trước và sau điều trị không có sự khác biệt về thống kê (p > 0,05).

Bảng 6. Phân bố kết quả kiểm soát G₀ và BMI

BMI	Kết quả kiểm soát G ₀ sau điều trị (%)		Cộng (%)
	Đạt	Không đạt	
Thấp/gầy	0,0	28,0	5,0
Bình thường	6,0	38,0	44,0
Thừa cân/ béo phì	18,0	76,0	51,0
Cộng	24,0	76,0	100,0

$$\chi^2 = 7,736 \text{ p}=0,021$$

Bảng 7. Phân bố kết quả kiểm soát HbA_{1c} và BMI

BMI	Kết quả kiểm soát HbA _{1c} sau điều trị (%)		Cộng (%)
	Đạt	Không đạt	
Thấp/gầy	1,0	4,0	5,0
Bình thường	0,0	44,0	55
Thừa cân/ béo phì	8,0	43,0	51,0
Cộng	9,0	91,0	100,0

$$\chi^2 = 7,874 \text{ p}=0,020$$

Phân tích thống kê cho thấy, trong các yếu tố khảo sát, chỉ số BMI có liên qua đến kết quả kiểm soát glucose máu trong nghiên cứu, cụ thể đối với chỉ số G_0 ($\chi^2 = 7,73$; $p = 0,021$) và HbA_{1c} ($\chi^2 = 7,874$; $p = 0,020$). Chi tiết thể hiện ở Bảng 6 và 7.

Ngoài ra, không thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm yếu tố tuổi, giới tính, thời gian mắc bệnh, thời gian tái khám, bệnh mắc kèm, liệu pháp điều trị, các loại insulin với tỷ lệ kiểm soát chỉ số G_0 và HbA_{1c} ($p > 0,05$).

Bảng 8. Mối tương quan giữa kiểm soát G_0 và một số yếu tố

Các yếu tố	R	p
Tuổi	0,047	0,642
Giới tính	-0,006	0,954
BMI	0,148	0,140
Thời gian mắc bệnh	0,101	0,319
Thời gian tái khám	-0,026	0,794
Bệnh mắc kèm	0,014	0,887
Liệu pháp điều trị	-0,061	0,549
Các loại insulin	-0,024	0,810
Liều insulin	0,175	0,081

Các yếu tố tuổi, giới tính, BMI, thời gian mắc bệnh cũng như thời gian tái khám, các bệnh mắc kèm, liệu pháp điều trị, liều hay loại insulin sử dụng không có mối liên quan với việc kiểm soát G_0 trên nhóm nghiên cứu ($p > 0,05$).

gian mắc bệnh có sự tương quan nghịch với sự kiểm soát HbA_{1c} của BN ($r = -0,257$; $p = 0,010$). Chưa tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa việc kiểm soát chỉ số HbA_{1c} với các yếu tố còn lại.

Kết quả ở Bảng 9 cho thấy, chỉ có yếu tố thời

Bảng 9. Mối tương quan giữa kiểm soát HbA_{1c} và một số yếu tố

Các yếu tố	R	p
Tuổi	-0,022	0,825
Giới tính	-0,121	0,231
BMI	0,151	0,133
Thời gian mắc bệnh	-0,257	0,010
Thời gian tái khám	0,073	0,469
Bệnh mắc kèm	-0,027	0,739
Liệu pháp điều trị	-0,071	0,483
Các loại insulin	-0,026	0,796
Liều insulin	0,132	0,192

Trong khi đó, các nghiên cứu khác cho kết quả một số yếu tố liên quan đến kiểm soát nồng độ G_0 và HbA_{1c} như: tuổi (Nguyễn Thị Mây Hồng và cộng sự, 2019), (Sesti G. và cộng sự, 2018); giới tính (Arnetz và cộng sự, 2014), BMI (Kim, M và cộng sự, 2011), liệu pháp điều trị insulin (Martens T. và cộng sự, 2021). Điều này có thể giải thích do số lượng BN được khảo sát chưa đủ để thấy được sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khi phân tích yếu tố liên quan.

4. KẾT LUẬN

Nghiên cứu được thực hiện trên 100 BN ĐTĐ type 2 tại Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên có tuổi TB của là $64,61 \pm 10,98$, nhóm tuổi ≥ 65 chiếm 55,0%; nữ chiếm 63,0%; dân tộc

Kinh 93,0%, tỷ lệ BN thừa cân/béo phì cao chiếm 51,0%. Thời gian mắc bệnh TB là $10,0 \pm 8,0$ năm; 72,0% BN có mắc kèm một bệnh. Trong đó, THA là bệnh mắc kèm chiếm tỷ lệ cao nhất 66,0%. Chỉ số HbA_{1c} TB $12,19 \pm 3,03\%$.

Tỷ lệ sử dụng các phác đồ insulin: Phác đồ insulin + 1 loại thuốc viên chiếm 46,0%, insulin + 2 loại thuốc viên chiếm 44,0%. Tỷ lệ sử dụng insulin nền cao hơn insulin trộn. Phác đồ này phù hợp với hướng dẫn điều trị ĐTĐ type 2 của Bộ Y tế Việt Nam và các nghiên cứu khác.

Sau thời gian điều trị, kết quả cho thấy có 24,0% BN đạt mục tiêu G_0 và 9,0% đạt HbA_{1c} . Sự giảm của HbA_{1c} và G_0 sau điều trị đều có ý nghĩa thống kê. Việc kiểm soát G_0 có liên quan

với chỉ số BMI của bệnh nhân. Thời gian mắc bệnh có sự tương quan nghịch với sự kiểm soát HbA_{1c} của BN.

Như vậy, sử dụng phác đồ phối hợp insulin và thuốc viên đối với BN đã thất bại sau thời gian điều trị với thuốc viên là cần thiết để kiểm soát

tốt hơn glucose máu và kéo dài cuộc sống của BN. Tuy nhiên, cần mở rộng thời gian và phương pháp nghiên cứu để phân tích được đầy đủ các yếu tố liên quan đến việc kiểm soát glucose máu để việc điều trị cho BN tại BV Trường ĐH Tây Nguyên đạt hiệu quả tốt hơn.

INVESTIGATING SEVERAL FACTORS ASSOCIATED WITH THE TREATMENT OUTCOMES OF TYPE 2 DIABETES USING INSULIN AT TAY NGUYEN UNIVERSITY HOSPITAL IN 2022

Tran Thi Nguyen Dang¹, Nguyen Thanh Thao¹

Ngày nhận bài: 14/11/2022; Ngày phản biện thông qua: 20/12/2022; Ngày duyệt đăng: 31/5/2023

SUMMARY

This study aimed to investigate factors relating to the treatment efficiency of type 2 diabetes by using insulin according to the Vietnam Health Ministry's treatment regimen guide for ambulatory patients at Tay Nguyen University's hospital in 2022. A cross-sectional study was conducted on 100 patients with type 2 diabetes treated with insulin. Data were collected by survey questionnaires from 01/2022 to 08/2022. The examined parameters of the survey include age, gender, BMI, disease duration, comorbidities, follow-up time, and insulin therapy. Assessing criteria of treatment efficiency: according to the goal of whether two parameters, fasting plasma glucose levels (G_0) < 7.2 mmol/L) and HbA_{1c} levels (< 7.5%), were attained or not. The results showed that the average age of the participants was 64.61 ± 10.98 . Moreover, 63.0% of the participants were females, and 93.0% were Kinh. The mean time of diabetic recognition was 10.0 ± 8.0 years. After insulin therapy, the average levels of G_0 and HbA_{1c} decreased statistically significantly ($p < 0.05$), and 24.0% of diabetic patients achieved G_0 goals while 9.0% reached HbA_{1c} goals. The IBM parameter affected the efficiency of the control of G_0 and HbA_{1c} levels. There was no correlation between G_0 controls and other factors such as age, gender, BMI, disease duration, comorbidities, follow-up time, insulin therapy, and the usage of different dosages or types of insulin. There was a negative correlation between controlling efficiency and the time of diabetic awareness ($r = -0.257$; $p < 0.05$). Based on these findings, the study revealed that the time of diabetic recognition and the IBM index affect the efficiency of blood glucose control. Treatment regimen of type 2 diabetes matches the type 2 diabetic treatment guidance, but the percentage of patients who achieved HbA_{1c} goals was low. This needs further evaluation by studies with a more extensive scale and longer duration.

Keywords: Diabetes, Insulin, blood glucose, treatment efficiency.

¹Faculty of Medicine and Pharmacy, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Tran Thi Nguyen Dang; Tel: 0916872908; Email: ttndang@ttn.edu.vn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Bộ Y tế (2020). “*Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Đái tháo đường type 2*”, Hà Nội, 18-26, 68-72.
- Nguyễn Thị Mây Hồng, Nguyễn Phạm Như Đài, Cao Đình Hưng (2019). “Một số lưu ý khi điều trị đái tháo đường type 2 ở người cao tuổi”, *Tap chí Y Học TP. Hồ Chí Minh, Phụ Bản Tập 23, Số 3*, 6-11.
- Nguyễn Thị Mỹ Lý (2021). Nghiên cứu kết quả sử dụng liệu pháp insulin nền trong điều trị đái tháo đường type 2 tại bệnh viện 119. *Hội Nội tiết - Đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa miền Trung Việt Nam*. DOI: 10.47122/vjde.2021.46.24.
- Đỗ Trung Quân (2007). *Đái tháo đường và điều trị*. NXB Y học, Hà Nội, 318-321.

Tài liệu tiếng nước ngoài

- Arnetz, L., Ekberg, N. R., and Alvarsson, M. (2014). Sex differences in type 2 diabetes: focus on disease course and outcomes. *Diabetes, metabolic syndrome and obesity: targets and therapy*, 7, 409.
- Galani V., Patel, H.M. (2011). Comparison of metformin and insulin monotherapy with combined metformin and insulin therapy in patients of type 2 diabetes with HbA_{1c} > 7%. *Int J Pharm Biol Arch*, 2(1), 563-568.
- Kim, M. K., Jang, E. H., Son, J. W., Kwon, H. S., Baek, K. H., Lee, K. W., & Song, K. H. (2011). Visceral obesity is a better predictor than generalized obesity for basal insulin requirement at the initiation of insulin therapy in patients with type 2 diabetes. *Diabetes research and clinical practice*, 93(2), 174-178.
- Magliano, D.J. (2021). *IDF Diabetes Atlas 2021 – 10th edition*, 2-5, 124-126. Retrieved from <http://www.diabetesatlas.org/>.
- Martens, T., Beck, R.W., Bailey, R., Ruedy, K.J., Calhoun, P., Peters, A.L., Pop-Busui, R., Philis-Tsimikas, A., Bao, S., Umpierrez, G., Davis, G., Kruger, D., Bhargava, A., Young, L., McGill, J.B., Aleppo, G., Nguyen, Q.T., Orozco, I., Biggs, W., Lucas, K.J., Polonsky, W.H., Buse, J.B., Price, D. and Bergenstal, R.M. (2021). Effect of Continuous Glucose Monitoring on Glycemic Control in Patients With Type 2 Diabetes Treated With Basal Insulin. *JAMA*, 325 (22), 2263-2272. doi:10.1001/jama.2021.7444.
- Rosenstock, J., Schwartz, S.L., Clark, C.M., Park, G.D., Donley, D.W. and Edwards, M.B. (2001). Basal Insulin Therapy in Type 2 Diabetes. *Diabetes Care*, 24 (4), 631–636.
- Sanne. G.S., Joost. B.H, J. Hans. Devries (2009). “Insulin Therapy for Type 2 Diabetes”. *Diabetes Care*, 32 (2), S253-S259.
- Sesti, G., Incalzi, R. A., Bonora, E., Consoli, A., Giaccari, A., Maggi, S., ... & Ferrara, N. (2018). Management of diabetes in older adults. *Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases*, 28(3), 206-218.